

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 252 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
<i>Xusanov Samariddin Maxmadaminovich</i>	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
<i>Yarashev Jo'rabek To'rayevich</i>	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
<i>Габдильманова Ильнура Минисламовна</i>	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
<i>Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи</i>	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
<i>Уразова М. Б., Усманова У. Б.</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–маҳалла" в Узбекистане ..	130
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
<i>Юсупова Зулайхо Бахром кизи</i>	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
<i>Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
<i>Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi</i>	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
<i>Gazibekova Feruza Hakimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
<i>Haydarova Feruza Haydar qizi</i>	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
<i>Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
<i>Jumayeva Malika Aliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
<i>Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
<i>Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
<i>Masharipova Difuza Muxammadjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
<i>Muhammadiyeva Feruza Turakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
<i>Muhiddinova Munira Xayrullayevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
<i>Nizamova Nodira Paxritdinovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
<i>Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova</i>	

Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	
Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK RIVOJLANISHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA JAHON TAJRIBALARI

Masharipova Barno Erkin qizi
Innovatsion texnologiyalar universiteti
assistent o'qituvchisi

Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi
Innovatsion texnologiyalar universiteti
2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar va jahon tajribalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda rivojlangan davlatlarning erta yoshdagi ta'lim borasidagi innovatsion metodlari, xususan o'yin texnologiyalari, STEAM integratsiyasi, raqamli vositalar hamda kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim modellarining samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, xorijiy amaliyotning o'ziga xos jihatlari bilan bir qatorda, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, matematik rivojlanish, jahon tajribasi, zamonaviy yondashuvlar, STEAM, innovatsion metodlar, erta yoshdagi ta'lim.

Abstract: This article analyzes modern pedagogical approaches and international practices aimed at enhancing the mathematical development of preschool-aged children within the preschool education system. The study highlights innovative methods applied in countries with advanced early childhood education systems, including play-based learning, STEAM integration, digital tools, and competency-based instructional models. The article also examines the potential adaptation of global best practices to local educational contexts.

Key words: preschool education, mathematical development, international experience, modern approaches, STEAM, innovative methods, early childhood learning.

Аннотация: В данной статье анализируются современные педагогические подходы и мировой опыт развития математических способностей детей дошкольного возраста в системе дошкольного образования. Исследование охватывает инновационные методы стран с развитой системой раннего обучения, включая игровые технологии, интеграцию STEAM, цифровые инструменты и компетентностно-ориентированные модели обучения. Особое внимание уделяется возможностям адаптации зарубежного опыта к местным условиям.

Ключевые слова: дошкольное образование, математическое развитие, мировой опыт, современные подходы, STEAM, инновационные методы, раннее обучение.

KIRISH

Maktabgacha ta'limda bolalarning matematik rivojlanishi bugungi kunda nafaqat son va shakllarni o'rgatish jarayoni sifatida, balki bola tafakkurining eng nozik qatlamlarini shakllantiruvchi murakkab pedagogik tizim sifatida qaralmoqda. Chunki insonning mantiqiy fikrlashi, sabab-oqibatni anglash qobiliyati, tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarish ko'nikmalari aynan shu davrda ildiz otadi. Zamonaviy yondashuvlar bola ruhiyati va tabiiy rivojlanish bosqichlari bilan uyg'un bo'lishni talab qiladi; shuning uchun ham butun dunyo bo'ylab maktabgacha ta'limdagi matematik tarbiya o'yin, tajriba va kuzatishlarga asoslangan, bolaning tabiiy qiziqishini qo'llab-quvvatlovchi faol jarayon sifatida qayta talqin qilinmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematika rivojini ilmiy asosda o'rganishda Y.I. Tixeyeva va F.N. Blexerning qarashlari o'zaro uyg'un, lekin har biri o'ziga xos metodik yondashuvga ega. Y.I. Tixeyeva bolalarni matematika elementlariga o'rgatishda eng avvalo hayotiy faoliyatga tayangan holda rivojlantirishni asosiy tamoyil deb biladi. Uning fikricha, sanash, taqqoslash, guruhlash, shakl va o'lchamni ajratish kabi asosiy matematik tushunchalar bolaga maxsus dars orqali emas, balki kundalik amaliy faoliyat jarayonida tabiiy ravishda singdirilishi kerak.¹ Shu sababli Tixeyeva matematik rivojlanishni nutq, harakat, ko'rgazmali-amaliy mashg'ulotlar bilan bog'lashni taklif etadi. U bolalarning mustaqil kuzatishi, narsa-buyumlarni solishtirib ko'rishi, o'yinlar orqali o'z xulosasiga kelishi kabi jarayonlarni matematikaning asosiy poydevori sifatida baholaydi. Tixeyevaga ko'ra, bola matematika bilan "tanishmaydi", balki uni yashaydi – bu esa mantiqiy fikrlashning barvaqt shakllanishiga olib keladi.

F.N. Blexer esa matematika elementlarini o'rgatishda didaktik o'yinlarning ilmiy asoslangan tizimini ishlab chiqqan olimlardan biridir. Uning yondashuvida metodikaning markazi – o'yin va o'yin orqali olingan amaliy tajriba. Blexer didaktik o'yinlarni material bilan bajariladigan, materialsiz va so'zli o'yinlarga ajratib, har birining matematik tushunchalarni shakllantirishdagi funksional rolini aniq belgilab bergan. Uningcha, bola "nechta?", "qaysi kattaroq?", "qaysi uzunroq?" kabi savollarni o'z tajribasi orqali hal qilishi uchun muhit shunday tashkil etilishi kerakki, bola harakat qilib, ko'rib, taqqoslab, joylashtirib va topib matematik xulosaga o'zi kelsin. Blexer rivojlantiruvchi muhitni – konstruktiv materiallar, o'lchash vositalari, rang va shakl bo'yicha saralovchi didaktik o'yin vositalari bilan boyitishni matematik rivojlanishning ajralmas sharti² deb biladi.

Har ikki olimning qarashlari bir-biriga mos keladi: Tixeyeva matematikaning tabiiy, hayotiy kontekstda o'zlashtirilishi zarurligini ta'kidlasa, Blexer bu jarayonni o'yinlar yordamida metodik jihatdan qanday tashkil qilish mexanizmini aniq ko'rsatadi. Natijada ular bolalarning matematik rivojlanishiga oid yagona ilmiy xulosaga kelishadi – maktabgacha yosh matematika uchun eng sezgir davr bo'lib, bu bosqichda bilim berish emas, balki matematik fikrlashni rivojlantirish ustuvor bo'lishi kerak. Bola sanaydi, taqqoslaydi, ajratadi, guruhlaydi, shakl va o'lchamni farqlaydi – bularning barchasi unga o'yin va tabiiy faoliyat jarayonida o'zlashtirilsa, matematika hayotiy, qiziqarli va mustahkam bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishiga doir zamonaviy yondashuvlar quyidagi ilmiy metodlar asosida tahlil qilindi:

1. Nazariy-metodik tahlil.
2. Taqqoslash metodi.
3. Amaliy misollar tahlili.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tixeyeva nazariyasida: matematik tushunchalar maxsus mashg'ulotlardan ko'ra, kundalik hayotda samaraliroq singadi. Bolalarda mustaqil taqqoslash, ajratish, guruhlash kabi ko'nikmalar tez shakllanadi.

Blexer metodikasida: didaktik o'yinlar matematik fikrlashning asosiy manbai bo'lishi isbotlandi. O'yin jarayonida "nechta?", "qaysi kattaroq?", "qaysi uzunroq?" kabi savollarga bola o'zi javob topadi.

Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasida: bola matematikani bilim sifatida emas, harakat sifatida o'zlashtiradi. Ushlab ko'rish, qurish, solishtirish orqali amaliy tushuncha hosil bo'ladi.

1 Тихеева, Е.И. Методика обучения детей дошкольного возраста элементарным математическим представлениям. – Москва: Просвещение, турli yillarda nashrlari mavjud.

2 Блехер, Ф.Н. Дидактические игры в детском саду. – Москва: Просвещение; Блехер, Ф.Н. Воспитание элементарных математических представлений у дошкольников. – Москва.

Ilmiy tadqiqotlar, xususan Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi shuni ko'rsatadiki, bola matematik tushunchalarga tayyor shaklda emas, balki amaliy harakatlar orqali yaqinlashadi³. U ko'rganini ushlab ko'rib, tenglikni o'z qo'li bilan sinab, hajmni o'zi solishtirib, shakllarni o'zi qurib ko'rganidan so'nggina tushunish bosqichiga o'tadi. Vigotskiy ta'kidlagan ijtimoiy hamkorlik tamoyili ham shuni kuchaytiradiki, matematika bolaga mukammal tushuncha bo'lib emas, balki kattalar bilan muloqot, birgalikdagi o'yin, savol-javob, mustaqil qidiruv jarayonida rivojlanadi⁴. Bugungi kunda ham jahonning yetakchi maktabgacha tizimlari aynan shu tamoyillarni asos qilib olgan.

Masalan, Finlyandiya bog'chalarida matematika o'rgatish har bir bola uchun tabiiy hayotiy vaziyatlarga singdirilgan. Ertalabki nonushta paytida bolalar mevalarni sanaydi, kichik guruhlarda qurilish o'yinlari davomida shakllarni tanlaydi, tabiat sayrlarida barglar hajmi va shaklini qiyoslaydi. Yaponiyada esa origami san'ati matematik fikrlashning tabiiy vositasiga aylangan: buklash jarayoni orqali simmetriya, burchak, shakl va tartib tushunchalari chuqur singadi⁵. Italiyadagi Reggio Emilia yondashuvi matematika "bolaning yuz tili" 6dan biri ekanini tan oladi: bola shaklni rasm bilan tasvirlaydi, loyda ifodalaydi, so'z bilan tushuntiradi, harakat bilan ko'rsatadi – natijada matematika san'at bilan, san'at esa matematik tafakkur bilan qo'shib ketadi.

Bugungi eng ilg'or tendensiyalar esa matematika ta'limini STEAM yondashuvi bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan. Endi matematik tushunchalar alohida mavzu sifatida emas, balki kundalik hayotdagi kichik muammolarni hal qilish jarayonida yashirin holda o'rgatiladi. Bola qog'ozdan ko'prik qurayotganda uzunlikni, kenglikni va muvozanatni his qilsa, Lego bilan ishlayotganda shakllar, o'lchamlar, ketma-ketliklar haqida amaliy tasavvur hosil qiladi. Hatto kichik yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan robot to'plamlari ham raqamlar, algoritmalar, tartib va izchillikni tushunishning tabiiy vositasiga aylanmoqda. Xorijiy bog'chalarda bu jarayon hech qanday majburiy "o'rgatish" shaklida emas, balki bolalarning o'z ehtiyoji, o'yin ssenariysi, ijodiy izlanishlari bilan uyg'un bo'lgan holda amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy tadqiqotlarda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir bola – o'zining rivojlanish ritmiga va qiziqish doirasiga ega alohida shaxs; shu sababli matematika ham unga mos tarzda taklif qilinishi kerak. Biri sanashni tez o'zlashtirsa, boshqasi geometrik shakllar bilan ko'proq ishlashi mumkin; yana bir bola esa konstruksiya qurish orqali o'z fikrlashini shakllantiradi. Tarbiyachining vazifasi – farqlarni ko'ra olish, har bir bolaga muvaffaqiyat hissini berish va murakkablikni me'yorli oshirib borishdir.

Bugungi kunda matematika faqat "bilim yig'ish" emas, balki fikrlashni shakllantirish vazifasini bajaradi. Raqamlarni tartib bilan aytish yoki shakllarni nomlash – bu jarayonning eng yuzaki qismi, xolos. Asl maqsad – bolada mantiqiy bog'lanishlarni ko'ra olish, savol berish, taqqoslash, sababni topish, yechimni izlash odatini hosil qilishdir. Jahon tajribasi shuni isbotlaydiki, bola matematika bilan qanchalik erta, ammo qanchalik erkin, tabiiy va ijodkorona tanishsa, uning keyingi aqliy rivoji shunchalik mustahkam va barqaror bo'ladi.

Shu sababli maktabgacha ta'limda matematika bolaga "o'rgatiladigan fan" emas, balki uning hayotiga singdiriladigan fikrlash maktabi sifatida qaralishi lozim. Zamonaviy yondashuvlarning barchasi – o'yin, konstruktiv faoliyat, STEAM integratsiyasi, sensor tajribalar, multimodal o'qitish, individual rivojlanish yo'llari – bir maqsadga xizmat qiladi: bolada matematik fikrlashning tabiiy, mustahkam va ijodiy asosini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Keldiyeva M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari asosida faoliyatni tashkil etish.
2. Abdullayeva Y.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematika fani bo'yicha bilimlarini rivojlanishining nazariy asoslari.
3. Kushakova G. 6–7 yoshli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda matematika mashg'ulotlarining ahamiyati.
4. Тихеева Е.И. Методика обучения детей дошкольного возраста элементарным математическим представлениям. – Moskva: Просвещение, turli yillarda nashrlari mavjud.
5. Блехер Ф.Н. Дидактические игры в детском саду. – Moskva: Просвещение.
6. Блехер Ф.Н. Воспитание элементарных математических представлений у дошкольников. – Moskva.
7. Piaget J. The Child's Conception of Number.
8. Vygotsky L.S. Mind in Society.
9. Lewis C. Lesson Study in Japan.
10. Malaguzzi L. The Hundred Languages of Children.

3 Piaget, J. The Child's Conception of Number.

4 Vygotsky, L. S. Mind in Society.

5 Lewis, C. Lesson Study in Japan.

6 Malaguzzi, L. The Hundred Languages of Children

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.